

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Impulsividad y conducta alimentaria en varones

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Olano Yalta, Anthony Micheel
Citation	Impulsividad y conducta alimentaria en varones 2017, 34 (4) Nutrición Hospitalaria
DOI	10.20960/nh.1248
Publisher	Arán Ediciones
Journal	Nutrición Hospitalaria
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	15/07/2022 13:58:28
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/622248

CE 1248

Impulsividad y conducta alimentaria en varones

José Eduardo Guerrero Gallarday y Antony Micheel Olano Yalta

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Nutrición y Dietética. Lima, Perú (u201020147@upc.edu.pe, amicheel1@hotmail.com)

DOI: 10.20960/nh.124

Sr. Editor:

Leímos con interés el reciente artículo titulado "*Impulsividad y conducta alimentaria en varones*" (1), sobre el cual querríamos hacer algunos comentarios. En primer lugar, los autores han usado la escala de impulsividad de Barratt, diseñada para evaluar la impulsividad, y la escala *Eating Attitudes Test-40* (EAT-40), para medir las alteraciones alimentarias en una población estudiada que tiene rasgos psicológicos intrínsecos a su profesión que afectan a su comportamiento, ya que están expuestos a un estrés constante (2). Así mismo, existe evidencia de que los soldados, al inicio de su etapa de formación, tienen dificultades para adaptarse a la vida militar que les hacen mostrar impulsividad. Viven en un estado de tensión y percepción de riesgo constante, que ocasiona estrés y, por consiguiente, alteraciones físicas y/o psicológicas (2). Otro estudio menciona que un profesional de Fuerzas Armadas pasa un largo periodo de estrés como consecuencia de haber sido sometido a un sobreesfuerzo físico y mental en un largo periodo de tiempo (3). Además, el entrenamiento militar ha demostrado ser un factor de estrés, ya que los soldados expuestos a esta actividad tienen niveles de cortisol elevados, siendo el estrés un potencial factor de confusión que debería ser considerado en su estudio con la finalidad de disminuir el riesgo de sesgo (4).

Finalmente, coincidimos con los autores en que una limitación es el hecho de tratarse de una muestra de aspirantes a militar profesional, que es una población muy selecta, lo cual

hace difícil extrapolar los resultados a la población en general. Este estudio muestra la necesidad de más y mejores estudios sobre la conducta alimentaria en hombres, especialmente en grupos con mayor riesgo potencial como deportistas y/o jóvenes, ya que la literatura encontrada suele centrarse solo en mujeres (5).

Bibliografía

1. Jáuregui-Lobera I, Santiago MJ. Impulsividad y conducta alimentaria en varones. *Nutr Hosp* 2017;34(1):15-22.
2. Castaño LC, Rosado AMO. Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés en soldados: un estudio correlacional. *Rev Psicol Univ Antioquia* 2015;7(1):35-56.
3. Pueyo AA. Evaluación de la impulsividad y el riesgo en el uso de armas de fuego en las policías y Fuerzas de Seguridad. *Rev Catalana Segur Pública* 2004;0(14):63-77.
4. Nakkas C, Annen H, Brand S. Psychological distress and coping in military cadre candidates. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2016;12:2237-43.
5. Unikel C, Saucedo-Molina T, Villatoro J, Fleiz C. Conductas alimentarias de riesgo y distribución del índice de masa corporal en estudiantes de 13 a 18 años. *Salud Ment* 2002;25(2):49-57.